

СУДЬЯЛАРНИНГ МУСТАҚИЛЛИГИ ОҚЛОВ ҲУКМИНИ ЧИҚАРИШНИНГ КАФОЛАТЛАРИДАН БИРИДИР

Пирназаров Абдурашид Абдулахаевич

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

+998977189868

abdpirnazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627415>

Давлат ўз фаолиятида ижтимоий адолат ва қонунийлик тамойилларига асосланади ва судларнинг фаолияти ҳам ушбу тамойилларга мансубдир. Суд соҳасида қонунийлик тамойили ўзига хос кўринишида ифодаланади, яъни: одил судловни амалга оширишда бу тамойил судьяларнинг мустақиллик тамойили билан бирлашган ҳолда олиб борилади ва улар ҳукм чиқаришда амалдаги қонун талабларига, ўзларининг ҳуқуқий онги ва ички ишончига асосланиб иш кўрадилар.

Судьялик лавозимини эгаллаш учун шахс маълум ёшда бўлиши, олий юридик маълумотга, етарли ҳаёт ва касб тажрибасига эга, энг муҳими виждонан пок бўлиши талаб қилинади¹.

Судьяларнинг мустақиллиги принципнинг моҳияти суднинг ташқаридан аралашувисиз, қандайдир тазйиқсиз ёки бошқача таъсир кўрсатишсиз, қонун талабларига қатъий риоя қилган ҳолда масъул қарорлар қабул қилиши учун реал имконият берадиган шароитларни таъминлашга интилишдан иборат².

Судьяларнинг мустақиллиги жиноят процессининг бошқа иштирокчилари билан, суднинг бошқа муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар билан бўлган муносабатларида ўз аксини топади. “Судлар тўғрисида” ги Қонуннинг 8-боби 67-моддасида судьяларнинг мустақиллиги қуйидагилар орқали таъминланади:

- а) уларни қонунда белгиланган тартибда судьяликка сайлаш, тайинлаш ва судьяликдан озод қилиш;
- б) уларнинг дахлсизлиги;
- в) одил судловни амалга оширишдаги қатъий таомил;
- г) қарор чиқариш чоғида судьялар маслаҳатининг сир тутилиши ва уни ошкор қилишни талаб этишнинг таъқиқлаш;
- д) судга ҳурматсизлик ёки муайян ишларни ҳал қилишга аралашганлик, судьялар дахлсизлигини бузганлик учун жавобгарлик;

¹ Абдумажидов Ф.А. ва бошқалар. Ўзбекистонда суд ҳокимияти: ислохотлар даври. -Т.: Адолат, 2002. –Б.58.

² Палеев М.С., Пашин С.А., Савицкий В. М. Закон о статусе судей в Российской Федерации. Научно-практический комментарий. /Под ред. В.М. Савицкого.–М.: БЕК, 1994.–Б.79.

е) судьяга давлат ҳисобидан унинг юксак мақомига муносиб моддий ва ижтимоий таъминот бериш.

Судьяларнинг мустақиллиги принциpidан келиб чиқиб, улар Жиноят-процессуал ва жиноят қонунчилигига асосланиб, жиноят ишларини ҳал қиладилар. Уларнинг фаолиятига ҳар қандай аралашув қонун бўйича жавобгарликка олиб келади. Бу судьялар мустақиллигининг кафолатларидан биридир ва у ЖКнинг “Одил судловга қарши жиноятлар” бобидаги 236-моддада мустақамланган.

Қонунда суд ишдаги барча ҳолатларга ўзларининг ички ишончлари бўйича баҳо беришлари лозимлиги кўрсатилган. Далилларни баҳолашда ички ишончга таяниш муаммоси илгаридан олимлар орасида кўплаб ўткир мунозараларга сабаб бўлиб келган. Процессуалчи олимларнинг айримлари ички ишончга баҳолаш методи, усули ёки принципи³, баъзилари баҳолаш мезони ёки унинг натижаси⁴, яна бошқалари эса бу хусусиятларнинг умумлашмаси⁵ тарзида таъриф берганлар. Ички ишончнинг табиати гоҳ гносеологик ёки мантиқий, гоҳ руҳий маънода талқин этилади. Бу масалага қизиқиш тасодифий эмас. Чунки процессуал фаолиятнинг муваффақияти кўп жиҳатдан ички ишонч асосида далилларни баҳолаш масаласини тўғри ҳал этилишига боғлиқ. Бунинг учун аввало ички ишонч тушунчасини таҳлил этиш лозим. Қонунда кўзда тутилган ички ишонч қўйидаги мазмунда талқин этилиши мақсадга мувофиқдир: а) кимгадир (шу жумладан ўз-ўзига ҳам) маълум бир қарашни, қилмишни сингдириш жараёни; б) бу жараённинг натижаси, яъни аниқ бир фикрга, ўйга келиш; в) инсоннинг ўз билимлари, қарорлари ва ҳаракатларига бўлган муносабати, яъни ишонч, амин бўлиш ҳолати.

Шундай қилиб, ички ишонч текшириш жараёни ва унинг натижасидан иборат. Қонуннинг ички ишонч тўғрисидаги талабини ишни олиб бораётган шахсга берилган ваколат сифатида ҳам тушуниш мумкин. Бу ваколат орқали унинг далилларни баҳолаш соҳасидаги имтиёзлари мустақамланиб, баҳолаш бевосита унинг ҳуқуқи ва мажбурияти эканлиги яна бир бор қайд этилади. Суд бу вазифани бошқа шахсга юклатишга ёки бошқа шахслар томонидан берилган баҳоларни ҳукм чиқаришда қўллашга ҳақли эмас.

Суд далилларни баҳолашда озод ва мустақил равишда фаолият юритади. Бу амалдаги қонунчиликнинг бир қатор нормаларида мустақамланган. Ички ишонч ҳар қандай ташқи мажбурият, таъсирни истисно этади. Тан олиш керакки, “юқоридан” ноқонуний ва асосланмаган кўрсатмалар бериш ҳолатлари мавжуд⁶, лекин жиноят ишини юритишда у ёки бу шароитларни аниқлаш учун терговчи, прокурор ва суд кўплаб процессуал ҳаракатларни амалга оширади, процесс иштирокчилари билан мулоқотда

³ Қаранг: Каз Ц.М. Доказательства в уголовном процессе. –Саратов: 1960. -Б. 23-25; Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. -М.: 1960. -Б. 48-51 ва бошқалар.

⁴ Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. -М.: 1964. -Б. 92; Строгович М.С. Курс уголовного процесса. Т. 1. -М.: Наука, 1968. -Б. 288-289.

⁵ Курс уголовного процесса. Общая часть. /Под ред. А.Д.Бойкова и И.И.Карпеца. -М.: 1989. -Б. 551.

⁶ Ахмедов Т.Э., Мухаммадалиев Д.С. Характеристика некоторых факторов, способствующих противодействию расследования. // Хуқук, Право, Law. -1998. -№2. –Б.43.

бўлади, бевосита уларнинг ахлоқи, юриш-туришини кузатади, саволларга берилган жавобларини таққослайди, тўпланган далилларга асосланиб, қонун асосида, тўла, ҳар томонлама ва холисоналик билан ҳамда ўз ички ишончига таянган ҳолда уларни баҳолайди. Шунинг учун суднинг процессуал мустақиллиги – суд ҳаракатларини ўтказишда қонун устуворлигини таъминлашнинг мажбурий шартларидан биридир⁷.

Ҳукмнинг қонунийлиги – унинг моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларига қатъий мувофиқлигидир. Ҳукмнинг моддий ҳуқуқ нормаларига мувофиқлиги деганда унда ЖК нормаларидаги моддаларни қўллаш, жиноятни малакалаш, жазо тури ва ҳажми, моддий зиённи ундириш ва бошқа масалаларнинг тўғри ҳал этилганлиги тушунилади. Бу ҳолатда нафақат жиноят қонунидаги, балки фуқаролик, меҳнат ва бошқа моддий ҳуқуқ соҳаларидаги ишга тааллуқли нормаларнинг тўғри қўлланилганлиги эътиборга олинади.

References:

1. Абдумажидов Ғ.А. ва бошқалар. Ўзбекистонда суд ҳокимияти: ислохотлар даври.-Т.: Адолат, 2002. –Б.58.
2. Палеев М.С., Пашин С.А., Савицкий В. М. Закон о статусе судей в Российской Федерации. Научно-практический комментарий. /Под ред. В.М. Савицкого.–М.: БЕК, 1994.–Б.79.
3. Қаранг: Каз Ц.М. Доказательства в уголовном процессе. –Саратов: 1960. -Б. 23-25; Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. -М.: 1960. -Б. 48-51 ва бошқалар.
4. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. -М.: 1964. -Б. 92; Строгович М.С. Курс уголовного процесса. Т. 1. -М.: Наука, 1968. -Б. 288-289.
5. Курс уголовного процесса. Общая часть. /Под ред. А.Д.Бойкова и И.И.Карпеца. -М.: 1989. -Б. 551.
6. Ахмедов Т.Э., Мухаммадалиев Д.С. Характеристика некоторых факторов, способствующих противодействию расследования. // Ҳуқуқ, Право, Law. -1998. -№2. – Б.43.
7. Егоров К. Особенности оценки доказательств при судебном контроле. // Российский судья. -2000. -№4. –Б.25-27.

⁷ Егоров К. Особенности оценки доказательств при судебном контроле. // Российский судья. -2000. -№4. –Б.25-27.